

“FOYDALI BAKTERIALAR (LACTOBACILLUS PLANTARUM) OZIQLANTIRISH UCHUN BERILGANDA CYPRINUS CARPIO (KARP BALIG‘I)DA O‘SISHNI, GEMATOLOGIK VA IMMUNOLOGIK TAHLIL QILISH.”

Matyakubova Maxfirat Shomuratovna¹, Sheraliyev Asiljon Abduqayimovich², Abdullayev G‘ofurjon Raximjanovich³

¹Namangan davlat universiteti, Fiziologiya kafedrası Tayanch doktoranti;

²Namangan davlat universiteti, Fiziologiya kafedrası Stajyor tadqiqotchi;

³Namangan davlat universiteti, Fiziologiya kafedrası professori, biologiya fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218643>

Ushbu tadqiqotda probiotik bakteriya – *Lactobacillus plantarum* (FLB1 izolyati) ning *Cyprinus carpio* (karp baliği)da immun javobga ta’siri oziqlantirish tajribasi asosida o‘rganildi. Tajribada kichik baliqlar (larvalar) uch guruhga ajratildi va ularga quyidagi miqdorlarda *L. plantarum* qo‘shilgan yemlar berildi:

Birinchi guruh mosh va bug‘doy bilan boqiladi.

Ikkinchi guruh 25-30 foizli tijorat yemlari.

Uchinchi guruh tijorat yemi va probiotiklar bilan boqildi.

1-guruh (Nazorat guruhi): Mosh va bug‘doy asosidagi tabiiy yem bilan boqish tajribasi: Tajriba davomida *Cyprinus carpio* (oddiy karp) baliqlari larvalari uch guruhga ajratilib, har bir guruhga turlicha yemlash rejasi qo‘llanildi. Birinchi guruh baliqlari nazorat guruhi sifatida tanlandi va ularning ratsionida sun’iy yoki tijorat yemlari emas, balki tabiiy ozuqa — mosh (*Vigna radiata*) va bug‘doy (*Triticum aestivum*) asosiy yem manbai sifatida qo‘llanildi.

Bu guruh uchun mosh va bug‘doy teng hajmda qaynab pishirilgan holda ishlatildi. Mosh oqsilga boy bo‘lib, o‘shish va to‘qimalarning tiklanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, bug‘doy esa uglevod va energiya manbai sifatida xizmat qildi. Yemlar har kuni yangi tayyorlanib, steril sharoitda berildi.

Baliqlarga kuniga 3 mahal (ertalab, tushlik va kechqurun) tanasi og‘irligining 5% miqdorida mosh va bug‘doy aralashmasi berildi. Ozuqa berish davomida harorat, pH, suvdagi kislorod miqdori va boshqa ekologik omillar doimiy nazoratda saqlandi.

Ushbu guruhda probiotik modda ishlatilmagan bo‘lib, bu natijalar eksperimental guruhlar bilan solishtirishda nazorat mezoni sifatida xizmat qildi. Mosh va bug‘doy bilan boqilgan baliqlarning immun javobi, o‘shish sur’ati va umumiy fiziologik holati boshqa guruhlarga nisbatan baholandi.

Mosh va bug‘doy baliq salomatligi uchun tabiiy ozuqa manbai bo‘lsa-da, probiotikli yem bilan boqilgan guruhlarga nisbatan immun faollik va o‘shish sur’atlarida pastroq ko‘rsatkichlar qayd etilishi mumkin deb taxmin qilindi. Shuningdek, bu guruh baliqlarining ichak mikroflorasi va kasalliklarga qarshilik darajasi boshqa guruhlarga nisbatan solishtirma jihatdan baholandi.

2-guruh: 25–30% oqsilli tijorat yemlari bilan oziqlantirish tajribasi: Ushbu guruh tajriba baliqlari uchun sanoatda keng qo'llaniladigan, muvozanatlangan ozuqaviy tarkibga ega tijorat yemlari asosida oziqlantirish rejasi tanlandi. Bu guruhga hech qanday probiotik modda qo'shilmadi va u tajribadagi "faol nazorat guruhi" sifatida belgilandi.

Tajriba davomida baliqlar 25–30% protein miqdoriga ega tijorat (pelletlangan) yemlar bilan boqildi. Ushbu yemlar ishlab chiqaruvchisi tomonidan kichik yoshdagi baliqlar (larvalar va juvenil) uchun maxsus formulalangan bo'lib, quyidagi asosiy tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan:

Oqsillar (25–30%): Baliq uni, soya uni, yoki boshqa o'simlik/animal kelib chiqishli oqsillar.

Yog'lar: Energiya manbai sifatida.

Uglevodlar: Hazmni yengillashtiruvchi komponent sifatida.

Vitaminlar va minerallar: Umumiy salomatlik va o'sish uchun muhim elementlar.

Baliqlar kuniga 3 mahal, tanasi og'irligining 5% miqdorida sun'iy yemlar bilan oziqlantirildi. Yemlar suvga tushgandan so'ng 5 daqiqa ichida iste'mol qilinishi kuzatildi, ortiqcha yem qoldiqlari olib tashlanib, suv sifatining yomonlashishining oldi olindi. Suv harorati, pH, kislorod miqdori kabi parametrlar kunlik nazorat qilindi.

Ikkinchi guruh asosiy maqsadi — probiotik ishlatilmagan holda tijorat yemlarining immun javobga va o'sish ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash bo'ldi. Bu guruh natijalari probiotik qo'shilgan uchinchi guruh bilan solishtirildi.

Tijorat yemlari tarkibida ozuqaviy moddalar balansli bo'lishi sababli, tabiiy ozuqa (mosh va bug'doy) bilan oziqlangan 1-guruhga nisbatan bu guruhda o'sish sur'atlari, tana og'irligi va umumiy sog'lomlik darajasi yuqoriroq bo'lishi kutiladi. Ammo, probiotik modda qo'shilmaganligi tufayli immun tizimi faolligi bo'yicha 3-guruh (probiotikli) bilan solishtirganda ba'zi jihatdan pastroq natijalar bo'lishi mumkin.

3-guruh: Tijorat yemi va *Lactobacillus plantarum* probiotigi bilan oziqlantirish tajribasi: Ushbu guruh baliqlari probiotik qo'shilgan tijorat yemi orqali oziqlantirildi. Tajribaning asosiy maqsadi — *Lactobacillus plantarum* (FLB1 izolyati) bakteriyasining *Cyprinus carpio* (karp baliqlari) immun javobi va o'sish ko'rsatkichlariga ta'sirini baholashdan iborat edi.

Yem sifatida 25–30% oqsilga ega tijorat pellet yemlar ishlatildi (xuddi 2-guruhdagidek), ammo ushbu yemga qo'shimcha ravishda *L. plantarum* bakteriyasining ikki xil konsentratsiyasi qo'shildi:

T2: 10^6 CFU/g (koloniya hosil qiluvchi birlik/g yem)

T3: 10^7 CFU/g

Yemlar bakteriya bilan purkalgan va xona haroratida quritilgan holda, yangi tayyorlangan tarzda baliqlarga berildi. Probiotiklar qattiq issiqlikda o'lmasligi uchun, yemlar tayyorlash va saqlashda maxsus gigiyenik va mikrobiologik nazorat qoidalariga rioya qilindi.

Baliqlarga kuniga 3 mahal, tana og'irligining 5% miqdorida ushbu yemlar berildi. Har bir probiotik miqdori alohida sub-guruhlarda sinovdan o'tkazildi. Suv sifati, harorat (24–26°C), pH (7.0–7.5), va erigan kislorod miqdori (6–8 mg/L) doimiy nazoratda saqlandi.

Ushbu guruhda probiotikning baliqlarda ichak mikroflorasi, immun faollik (leykositlar, lizosim faolligi, fagotsitoz ko'rsatkichi), shuningdek o'sish (SWG, FCR, TGC kabi) parametrlariga ta'siri tahlil qilindi.

Probiotik qo'shilgan guruhlarda, ayniqsa 10^7 CFU/g dozali T3 sub-guruhida quyidagi natijalar kuzatilishi kutiladi:

O'sish sur'atlarining ortishi

Immun tizimi ko'rsatkichlarining yaxshilanishi (leykotsitlar soni, fagotsitik faollik va lizosim darajasi);

Ichak sog'ligining yaxshilanishi va kasalliklarga nisbatan chidamlilikning ortishi;

Oziqlanish samaradorligining (yemdan foydalanish koeffitsienti) oshishi;

Jadval 1. Oziqlantirish tajribasidagi guruhlar, yemi va probiotik holati

Guruh nomi	Oziqlantirish turi	Yem tarkibi (asosiy komponentlar)	L. plantarum probiotigi (CFU/g)
T1 (Nazorat)	Tabiiy ozuqa	Mosh (50%) + bug'doy (50%)	0 (probiotiksiz)
T2	Tijorat yemi	Tijorat yemi (25–30% oqsil)	0 (probiotiksiz)
T3	Tijorat yemi + probiotik	Tijorat yemi + L. plantarum (FLB1 izolyati)	1×10^7

T1 guruhi nazorat sifatida tabiiy yem (mosh va bug'doy) bilan oziqlantirildi.

T2 guruhi sanoatda keng ishlatiladigan, ozuqaviy jihatdan balansli tijorat yemi bilan oziqlantirildi.

T3 guruhi tijorat yemiga 1×10^7 CFU/g miqdorida L. plantarum probiotigi qo'shilgan holda oziqlantirildi.

Jadval. Cyprinus carpio larvalarining uchta oziqlantirish guruhining umumiy taqqoslanishi

Guruh nomi	Oziqlantirish turi	Yem tarkibi va ozuqaviy xususiyatlari	L. plantarum probiotigi (CFU/g)	Yem berish rejimi	Maqsad va ta'sirlar
T1 (Nazorat)	Tabiiy yem bilan boqish	Mosh (50%) + Bug'doy (50%), tabiiy ozuqa	0	Kuniga 3 mahal, 5% tana og'irligidan	Nazorat guruhi, tabiiy yem ta'sirini o'rganish
T2	Tijorat yemi bilan boqish	Tijorat pellet yem, 25-30% oqsil, balanslangan tarkib	0	Kuniga 3 mahal, 5% tana og'irligidan	Tijorat yemining o'sish va immunga ta'siri
T3	Tijorat yemi + probiotik bilan boqish	Tijorat pellet yem + L. plantarum (1×10^7 CFU/g)	1×10^7	Kuniga 3 mahal, 5% tana og'irligidan	Probiotik qo'shilgan yemning immun va o'sishga ta'siri

Ushbu tadqiqotda *Lactobacillus plantarum* probiotik bakteriyasining *Cyprinus carpio* (karp baliği) larvalarining o‘shish sur‘ati, immunologik va gematologik ko‘rsatkichlariga ta‘siri o‘rganildi. Eksperimental sharoitda baliqlar uch guruhga bo‘linib, turli oziqlantirish rejimlari qo‘llanildi: T1 guruhda tabiiy ozuqa sifatida mosh va bug‘doy, T2 guruhda 25–30% oqsilga ega tijorat yemi, T3 guruhda esa tijorat yemi va *L. plantarum* probiotigi (1×10^7 CFU/g) birgalikda berildi.

Tajribalar natijasida quyidagi asosiy natijalar aniqlanildi:

Tabiiy ozuqa bilan oziqlangan T1 guruhi baliqlari immun faollik va o‘shish ko‘rsatkichlari jihatidan boshqa guruhlarga nisbatan pastroq natijalarni ko‘rsatdi, bu guruh nazorat vazifasini bajarib, tabiiy ozuqaviy ta‘sirni aniqlashga yordam berdi.

T2 guruhda oziqlantirilgan baliqlar o‘shish sur‘ati va umumiy fiziologik holat bo‘yicha T1 ga nisbatan yaxshilangan natijalar berdi, ammo probiotik qo‘shilmaganligi tufayli immun ko‘rsatkichlarida biroz pastlik kuzatildi.

Eng yaxshi natijalar T3 guruhda qayd etildi, ya‘ni tijorat yemiga *L. plantarum* probiotigi qo‘shilganda baliqlarning o‘shish sur‘ati sezilarli darajada oshdi, immun javob va ichak mikroflorasi yaxshilandi, shuningdek, baliqlarning kasalliklarga chidamliligi va oziqlanish samaradorligi oshdi.

Shu bilan birga, *Lactobacillus plantarum* probiotigining qo‘shilishi *Cyprinus carpio* larvalarining sog‘lom o‘shishi va immun tizimining faollashuviga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi tadqiqot tomonidan isbotlandi. Probiotiklarning baliq yetishtirish tizimlarida foydalanilishi ozuqa samaradorligini oshirish, kasalliklarni kamaytirish va umumiy sog‘lomlikni yaxshilashda muhim omil bo‘lishi mumkin.